

订阅本刊

一、意义

气孔主要是由保卫细胞组成，当保卫细胞体积增大时，气孔被撑开，反之则气孔关闭。保卫细胞体积受保卫细胞胞浆的渗透压调节，而渗透压主要受胞浆中的离子、糖分等浓度的影响。这其中， K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 是直接影 响保卫细胞渗透压的最重要几种离子，并且 K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 跨膜进出保卫细胞过程，受胞浆的 Ca^{2+} 浓度和 pH (H^+) 调控。定量检测上述这些离子跨膜进出保卫细胞的过程，可深入揭示植物气孔开闭的微观调控机制。

二、研究案例

1、PNAS 浙大、西悉尼大学：NMT 为揭示叶绿体逆行信号的进化促进了绿色植物对土地的适应 提供了关键证据

通讯作者：浙江大学陈仲华

所用 NMT 设备：非损伤微测技术 MIFE 平台

PAP 的加入导致植物气孔显著闭合，使用 NMT 研究了 PAP 对保卫细胞离子运输的保守进化程度， K^+ 和 Cl^- 外排伴随着平均 4.3 倍增加的 Ca^{2+} 吸收， K^+ 和 Cl^- 跨膜是由内向外的。拟南芥野生型植物保卫细胞的 PCR 显示，GORK 和 SLAC1 被 PAP 显著上调，而 KAT2 显著下调。PAP 增加会导致保卫细胞中 Ca^{2+} 和阴离子显著增加。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472844